

INTELLECTUALIZATION OF MEASUREMENTS OF POWER CONVERTER PARAMETERS IN METAL-CUTTING MACHINE TOOLS

Sayfulin Ramil Rashidovich

JSC Navoi Mining and Metallurgical Combine, Navoi Machine-Building Plant

Electronics Engineer, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18537383>

Annotation

The paper considers intelligent measurement of power converter parameters in metal-cutting machine tools. The approach combines advanced sensors and digital signal processing for real-time monitoring of electrical and thermal variables. Intelligent data analysis enables early fault detection and improves the reliability and energy efficiency of machine tool drives.

Keywords: intelligent measurements, power converters, machine tools.

Introduction

Modern CNC metal-cutting machine tools are complex electromechanical systems in which power frequency converters ensure control of speed, torque, and dynamic operating modes of electric drives. The reliability and energy efficiency of such machines are largely determined by the accuracy of measuring the electrical parameters of power converters and by the possibility of intelligent processing of measurement data.

Within the frameworks of Industry 4.0 and Smart Manufacturing, particular importance is given to the intellectualization of measurements of power converter parameters. This approach implies a transition from local monitoring of individual variables to intelligent monitoring systems capable of continuous real-time analysis of operating modes and technical conditions of equipment.

Methods and Results

The main measured parameters of power converters in metal-cutting machines include phase currents and voltages, instantaneous, active, and reactive power, as well as thermal parameters of power modules. Instantaneous power is determined by the expression:

$$p(t) = U(t) \cdot i(t) \quad (1)$$

The average active power over period T is calculated as:

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T u(t)i(t)dt \quad (2)$$

For a three-phase system, the active power is defined as:

$$P = \sqrt{3}U_L I_L \cos\varphi \quad (3)$$

The total harmonic distortion of current (THD) is calculated as:

$$TDH_I = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} I_n^2}}{I_1} \cdot 100\% \quad (4)$$

An increase in THD may indicate faults in power switches, degradation of filters, or violations in pulse-width modulation algorithms. For spectral analysis of currents, the Fast Fourier Transform (FFT) is used:

$$I(f) = \sum_{k=0}^{N-1} i(k)e^{-j2\pi f k/N} 100\% \quad (5)$$

The obtained spectra are used to form diagnostic features, on the basis of which the intelligent system determines the current condition of the power converter and predicts fault development.

Figure 1. Structural diagram of an intelligent measurement system for power converter parameters of a metal-cutting machine tool.

The system includes current and voltage sensors, a data acquisition module, an industrial controller, an intelligent analytical module, and a visualization interface. Integration with SCADA systems enables the formation of a digital profile of the equipment condition.

The intellectualization of measurements of power converter parameters in metal-cutting machines enables a transition from traditional control methods to predictive diagnostics and adaptive maintenance. The application of mathematical models, spectral analysis, and intelligent algorithms improves diagnostic accuracy, reduces the probability of emergency failures, and contributes to increased energy efficiency and reliability of metalworking

Conclusion

The intellectualization of measurements of power converter parameters in metal-cutting machines enables a transition from traditional control methods to predictive diagnostics and adaptive maintenance. The application of mathematical models, spectral analysis, and intelligent algorithms improves diagnostic accuracy, reduces the probability of emergency failures, and contributes to increased energy efficiency and reliability of metalworking equipment.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Сайфулин Р.Р. Приборы и средства активного контроля размеров деталей в металлообрабатывающем оборудовании// Международный журнал: UNIVERSUM Технические науки №12(93) декабрь 2021. –С. DOI - 10.32743/UniTech.2021.93.12.12863.

2. Жумаев О. А., Сайфулин Р. Р. Анализ методов интеллектуализации систем управления металлообрабатывающего оборудования //Universum: технические науки. – 2021. – №. 5-1 (86). – С. 102-104.
3. Жумаев О.А., Сайфулин Р.Р. Микропроцессорная система контроля и управления с нечеткой обработкой информации в металлообрабатывающем станке // Горный вестник Узбекистана № 2 (89) г. Навои Апрель-Июнь 2022 г. С. 111-113.
4. Сайфулин, Р. Р. "Интеллектуализация систем контроля для повышения эффективности режимов работы металлообрабатывающим оборудованием." Ta'lim fidoylari Special issue (2022): 242-246.
5. Jumaev, O., Karpovich, D., Ismoilov, M., Makhmudov, G., & Sayfulin, R. (2025). Algorithms to improve system reliability. In E3S Web of Conferences (Vol. 627, p. 04008). EDP Sciences.
6. Сайфулина А. Ф., Исломова Р. А. Развитие производственной инфраструктуры в условиях цифровой экономики //Economics. – 2021. – №. 1 (48). – С. 5-7.
7. Сайфулина А. Ф. Теоретические аспекты построения эффективной системы производственной инфраструктуры региона //International scientific review of the problems of economics, finance and management. – 2020. – С. 82-89.
8. Jumaev, O., Karpovich, D., Ismoilov, M., Makhmudov, G., & Sayfulin, R. (2025). Algorithms to improve system reliability. In E3S Web of Conferences (Vol. 627, p. 04008). EDP Sciences.
9. Сайфулина А. Ф. Внедрение цифровых инновационных технологий в производственную инфраструктуру-как главное условие быстрого развития отраслей экономики //Мир в эпоху глобализации экономики и правовой сферы: роль биотехнологий и цифровых технологий. – 2021. – С. 170-173.
10. Сайфулина А. Ф., Исломова Р. А. Развитие сельского хозяйства Республики Узбекистан в условиях цифровой экономики //Universum: экономика и юриспруденция. – 2021. – №. 7 (82). – С. 12-15.
11. Сайфулина А. Ф. Теоретические подходы к оценке эффективности функционирования производственной инфраструктуры региона theoretical approaches to evaluating the efficiency of operating the production //Міжнародний науковий журнал «ІНТЕРНАУКА». – 2020. – С. 86.
12. Сайфулина А. Ф. Функции и содержание производственной инфраструктуры в регионах Узбекистана //Вопросы экономики и управления. – 2020. – №. 3. – С. 41-46.
13. Sayfulina A. Raqamli iqtisodiyot sharoitida mintaqalar infratuzilmasini rivojlantirish istiqbollari //Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot. – 2024. – Т. 2. – №. 7.
14. Сайфулина А. Ф. Значение транспортной инфраструктуры в экономике региона //E Global Congress. – 2024. – Т. 14. – С. 58-60.
15. Сайфулина А. Ф. Узбекистан на пути к цифровой трансформации: активное развитие технологических возможностей в различных сферах //Наука и образование сегодня. – 2024. – №. 2 (79). – С. 14-17.
16. Сайфулина А. Ф. Цифровая трансформация Узбекистана: модернизация экономики и производства в эпоху индустрии 4.0 //Universum: экономика и юриспруденция. – 2024. – Т. 1. – №. 6 (116). – С. 33-36.
17. SAYFULINA A. F. Assessment of the state of water resources as an element of the production infrastructure of the Navoiy Region: Challenges and solutions.

18. Сайфулина А. Ф. Особенности создания и развития производственной инфраструктуры регионального промышленного комплекса //Ta'lim fidoyilari. – 2022. – №. Special issue. – С. 238-241.
19. Сайфулина А. Ф. Роль энергоресурсов в производственной инфраструктуре Республики Узбекистан. – 2022.
20. Jumaev O.A., Sayfulin R.R. Developing mathematical models of diagnostic systems for technological equipment under uncertainty // J. “Chemical technology. Control and Management”. 4-5/2022. PP. 148-152
21. Сайфулина , А. (2025). Современное состояние и основные проблемы инновационного развития региональной инфраструктуры. Экономическое развитие и анализ, 3(3), 193–201. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/eitt/article/view/80150>
22. Сайфулин, Р. Р. "Интеллектуальная диагностика неисправностей
23. металлообрабатывающего оборудования на основе нейронных сетей" //International Journal of Advanced Technology and Natural Sciences Vol.4(6), 2025 PP 98-103